

ÖZBEK TÜRKÇESİNDE ALINTI ARAPÇA KELİMELER

Hatice Özlem Taş

Pamukkale Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisi (Türkiye)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15577271>

Özet. Bu çalışmada alıntı kelimelerin Özbek Türkçesine geçişi hususunda yaşanan ses değişimleri, uyuma sokulma durumları, alıntı kelimelerin etimolojik kökenleri, dilin ses yapısına ve morfolojik özelliklerine uyarlanma yöntemleri ele alınmıştır. Özellikle Arapçanın, Özbek Türkçesi'ndeki değişimi analiz edilmiştir. Bu konuda araştırma yapma isteği konunun daha önce araştırılmamış olmasından ve bunun eksik görülüp böyle bir çalışmanın yapılması gerektiği düşünüldüğünden, ne gibi etkileşim olduğuna dair duyulan merak ile başlanmıştır ve belli bir sınır çizilerek inceleme yaparak yazılmıştır. Sınırını ise sözlük taraması yaparak alfabedeki her harften 10 ila 15 kelimeyi incelenip daha sonrasında gruplama yaparak ses değişimleri altında birkaç örnek vererek bu çalışmada sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Alıntı, Arapça, Kelime, Özbek Türkçesi.

KAYNAKLAR

1. ÖZBEK TÜRKÇESİNDE YENİ KELİME TÜRETMEDE KULLANILAN YABANCI UNSURLAR, DR. SELAHATTİN TOLKUN, 2002.
2. ÖZBEK TÜRKÇESİ ÜZERİNE ÖZBEKİSTAN'DA YAZILAN BAŞLICA GRAMERLER, BADISABA BUDAGLI, 2023.
3. TÜRK LEHÇELERİ GRAMERİ, PROF. DR. AHMET BİCAN ERCİLASUN, ANKARA: AKÇAĞ, 2021.
4. ÖZBEK TÜRKÇESİ TÜRKİYE TÜRKÇESİ SÖZLÜK, HİKMET KORAŞ, FATMA AÇIK, ZAMİRA ÖZTÜRK, ANKARA: NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK, 2023.
5. KUBBEALTI LUGATI.